

УПОТРЕБЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН.

THE USE OF SPECIAL TERMS IN RUSSIAN FOR PHYSICAL EDUCATION
STUDENTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

Абзаиров Тахир Юлдашевич, преподаватель кафедры Русского языка и литературы Термезского государственного педагогического института
Электронная почта: abzairovtaxir@gmail.com +99890-246-92-70

Аннотация: Статья посвящена особенностям освоения и использования русской спортивной терминологии студентами вузов физической культуры Республики Узбекистан. Автор рассматривает роль специальных терминов в формировании профессиональной компетенции будущих тренеров и учителей. Особое внимание уделяется методическим аспектам обучения в условиях двуязычия. Обосновывается необходимость систематизации лексической работы для успешной интеграции специалистов в международное спортивное пространство.

Ключевые слова: спортивная терминология, русский язык, физическая культура, профессиональное образование, значительная часть, в борьбе, фехтовании, конном спорте, Узбекистан, двуязычие, профессиональная коммуникация, айкидо, альпинизм.

Abstract: The article is dedicated to the peculiarities of mastering and using Russian sports terminology by students of physical education universities of the Republic of Uzbekistan. The author considers the role of special terms in the formation of professional competence of future coaches and teachers. Special attention is paid to the methodological aspects of teaching bilingualism. The necessity of systematizing lexical work for the successful integration of specialists into the international sports space is substantiated.

Keywords: sports terminology, Russian language, physical education, vocational education, significant part, in wrestling, fencing, equestrian sports, Uzbekistan, bilingualism, professional communication, aikido, mountaineering.

Специальные термины - это слова или сочетания слов, точно обозначающие понятия определенной области науки, техники или деятельности. Они

используются для краткого и точного описания явлений, часто непонятны непосвященным и закреплены в профессиональных словарях.

В статье представлена терминология, используемая в распространенных видах спорта и упражнениях, в теории и методике физической культуры, смежных научных и учебных дисциплинах (биомеханике, психологии, педагогике, гигиене, физиологии спорта, спортивной медицине и биохимии), а также в специальной литературе. Краткое и точное наименование общих понятий, упражнений, элементов упражнений, технических и тактических приемов, деталей снарядов, инвентаря имеет важное значение для освоения теории и спортивной практики. Благодаря правильному употреблению терминов упрощается процесс обучения и тренировки на всех уровнях, облегчаются связи тренер - спортсмен и комментатор - болельщик.

В четких определениях спортивных терминов нуждается широкий круг спортсменов, тренеров, спортивных работников, студентов специализированных учебных заведений, учащихся спортивных школ. Но спортивные термины выходят далеко за рамки понятий, относящихся только к данной отрасли научных и прикладных знаний. Они занимают все большее место в системе современных знаний о человеке и связаны с понятием «здоровый образ жизни». Спортивные передачи и обзоры - значительная часть телевизионных и радиопередач, газетной, журнальной информации и т.д. Спортивные термины часто встречаются в художественной литературе, публицистике, используются в политических статьях и выступлениях, знание их необходимо любому образованному человеку. Таким образом, в статье *отмечено* на междисциплинарном подходе, адресован весьма широкому кругу читателей, и автор надеется, что с его помощью можно будет найти ответы на вопросы, возникающие при чтении популярных и специальных книг и статей, без дополнительного обращения к энциклопедиям, справочникам и учебникам. При внешней простоте, доступности, зрелищности спорта все его виды обладают сложной терминологией, которая требует определенных усилий для освоения и правильного использования. Между тем наиболее употребительные словари содержат лишь поверхностный пласт спортивной терминологии. Спортивная терминология строится на основе существующего основного словарного состава языка и заимствованных, а также интернациональных терминов и должна полностью соответствовать законам словообразования и грамматики. Являясь составной частью языка, спортивная терминология непрерывно развивается.

Изменение терминологии в физическом воспитании и спорте идет параллельно с развитием этих явлений, а также отдельных видов спорта. Происхождение терминов следует искать в истории физической культуры, самого вида спорта. Так, в борьбе, фехтовании, конном спорте много терминов французского происхождения, в боксе, футболе - английского, в альпинизме - немецкого и французского, в восточных единоборствах - японского и корейского, в парусном спорте большинство терминов заимствовано из судовождения, в акробатике - из циркового искусства, в художественной гимнастике - из балета. Уже из этого перечня видно, что предметом спортивной терминологии являются понятия из различных областей знаний. Эта широта понятийного аппарата отличает данный словарь от подобных изданий. Столь же огромен и разброс во времени возникновения слов и словосочетаний, являющихся спортивными терминами. Некоторые из них возникают на наших глазах, другие пришли к нам из средних веков (фехтование) или даже из древности (шахматы). Особенность словоупотребления в физической культуре и спорте - широкое использование жаргонных слов и выражений. В какой-то степени это явление нашло отражение и в лексическом составе спортивной терминологии (напр., «рваный» бег, бег «в мешок», «петушиный» бой, бой с тенью, «своя вода», «мельница», «ножницы»). Другая особенность спортивной терминологии - динамика развития.

Терминология по всем видам спорта обновляется в связи с совершенствованием языка, развитием спорта. С возникновением новых явлений в физической культуре и спорте, с ростом спортивного мастерства, с появлением новых элементов и соединений, с изменением правил соревнований появлялись и, естественно, будут появляться и новые термины для их обозначения. Характерны для физической культуры и спорта также изменения содержания широко употребляемых терминов. Пожалуй, только в спорте существуют термины с постоянно меняющимся содержанием (например, «олимпийские виды спорта»). Что еще характерно для процесса изменения и обновления спортивной терминологии в последние годы? Приток иноязычных терминов, вызванный популярностью в нашей стране новых видов спорта, спортивных дисциплин; возвращение первоначальных названий (гандбол, стипль-чез, греко-римская борьба), названий «реабилитированных» видов спорта (бильярд, бридж, спортивный рок-н-ролл, культуризм, восточные единоборства), названий возрожденных старинных игр, национальных видов спорта.

Так, в тяжелой атлетике используются термины «вес снаряда», «вес штанги», а не масса, как это принято согласно Международной системе

измерений. Термины «дополнительный вес», «ночный вес», «вес экипировки» сохранились и в других видах спорта. В конном спорте употребляется термин «корпус», а в других видах спорта - «туловище». В акробатике более широко применяется термин «упражнение» по сравнению с другими видами спорта. При выборе предпочтительного термина в понятиях «психологическая подготовка», принятого в психологии, и «психическая подготовка», принятого в теории и методике физической культуры.

Как известно, многим спортивным терминам можно дать различное толкование, используя разные совокупности базовых понятий. В спортивной науке некоторые широко употребительные термины часто имеют несколько значений. Например, термин «сила» используется как в чисто физическом смысле (как мера механического воздействия на материальную точку или тело со стороны других тел или полей), так и как совокупность способностей человека преодолевать внешние сопротивления или противостоять им. При описании биомеханических закономерностей движения человека используется первое значение понятия «сила», а при описании системы тренировки - второе значение. У терминов и понятий, заимствованных из арсенала смежных областей знаний, даны те значения, какие приняты в физической культуре и спорте.

Рассмотрим состав некоторых спортивных слов, как они образованы и что означает в самом деле:

1. Эти приставки часто имеют греческое или латинское происхождение и определяют состояние атлета.

Приставка	Значение	Примеры в спорте
Гипер-	Сверх, превышение нормы	Гипертонус (перенапряжение мышц), гипертрофия (рост мышц).
Гипо-	Под, ниже нормы, недостаток	Гиподинамия (мало подвижности), гипоксия (нехватка кислорода).
Ре-	Повтор или восстановление	Реабилитация, регенерация, рекорд (в значении «восстановление» первенства).
Де- / Дез-	Отмена, устранение	Девалификация, дегидратация (потеря воды).
Интер-	Между	Интервальная (тренировка) - работа в промежутках.

Пре- / Пред-	Перед чем-то	Предстартовое (состояние), прегравидарная (подготовка).
--------------	--------------	---

2. Разбор спортивных терминов по составу (морфемный разбор)

Давайте разберем три слова, которые важны для понимания структуры:

1. Пере-трениров-анн-ость

- Пере- (приставка): указывает на избыток, выход за предел.
- -трениров- (корень): основа, связанная с процессом упражнений.
- -анн- (суффикс): признак завершенного действия.
- -ость (суффикс): абстрактное существительное, обозначающее состояние.
- *Нулевое окончание.*
- Суть: Состояние, возникшее из-за чрезмерных нагрузок.

2. Много-борь-е

- Много- (первый корень): указывает на количество.
- -о- (соединительная гласная).
- -борь- (второй корень): от слова «бороться».
- -е (окончание).
- Суть: Вид спорта, включающий несколько дисциплин.

3. Вы-нос-лив-ость

- Вы- (приставка): направление действия вовне (выдержать нагрузку).
- -нос- (корень): от «носить», «нести» (нести бремя нагрузки).
- -лив- (суффикс): склонность к какому-то качеству.
- -ость (суффикс): название качества.
- Суть: Способность организма долго сопротивляться утомлению.

АДАПТАЦИЯ. Процесс приспособления (привыкания) организма, направленный на поддержание гомеостаза при изменяющихся условиях существования. – горная А. Процесс приспособления организма к природным условиям горной среды. – А. ощущений. Приспособительное изменение чувствительности (ее повышение или понижение) к интенсивности действующего на орган чувств раздражителя. – социально-психологическая А. Процесс активного приспособления человека к условиям новой социальной среды; в итоге сближаются цели и ценностные ориентации личности и группы (напр., вхождение спортсмена в команду).

АЙКИДО. Японская разновидность восточных единоборств (боевых искусств). Назначение - физическая подготовка к самозащите. В процессе занятий совершенствуются броски в сочетании с болевыми приемами. Основная цель - вывести партнера из равновесия. Включает дисциплины кихон-вадза и дзюи-вадза. Основное отличие айкидо от др. восточных единоборств - принцип несопротивления. Мастер айкидо не дает активного отпора, он мягко, спокойно заставляет атакующего отказаться от своих намерений.

АЛЬПИНИЗМ. Вид спорта, восхождения на труднодоступные горные вершины. Включает также ледолазание и скиальпинизм. Слово «альпинизм» происходит от названия Альп - горной системы Европейского континента. Виды альпинистских восхождений: учебные, тренировочные, зачетные, спортивные, промышленные прохождения альпинистских маршрутов (картографические, изыскательские, геологические, строительные и т.п.) и восхождения, совершаемые в порядке активного отдыха. – высотный А. Восхождения на горные вершины высотой более 6 000 м. Началом считается 1907 г., когда англичанин Том Лонгстафф покорил первый семитысячник в Гималаях - пик Трисул.

Термины бокса.

Боксёрская терминология включает названия ударов, защитных действий и специфических ситуаций на ринге.

- **Джеб** - прямой удар передней рукой. Самый частый удар в боксе, используется для дистанции и разведки.
- **Кросс** - прямой удар дальней (сильной) рукой через руку соперника.
- **Хук** - боковой удар согнутой в локте рукой.
- **Апперкот** - удар снизу вверх, обычно в подбородок или по корпусу.
- **Клинч** - защитное действие, при котором боксер плотно прижимается к сопернику и сковывает его руки.
- **Блок** - подставка ладони, предплечья или локтя под удар.
- **Нокдаун** - состояние, когда боец после удара коснулся настила третьей точкой опоры (рукой, коленом) или повис на канатах.
- **Грогги** - состояние «шока» после пропущенного удара, когда боксер на ногах, но временно потерял координацию.
- **Брейк** - команда рефери разойтись (обычно при затянувшемся клинче).
- **Апсет** - ситуация, когда явный аутсайдер неожиданно побеждает фаворита.
- **Аутфайтер** – боксер, который во время боя не сближается с соперником и старается работать на длинной дистанции.
- **Инфайтер** – противоположность аутфайтера.

- Пандшер - боксер, обладающий разовым нокаутирующим ударом.
- Спойлер – боксер, который стремится не навязать свою тактику, а хочет «испортить» планы соперника и действует от обороны.
- Двурукый боксер – боец, одинаково хорошо бьющий обеими руками.
- Капа - приспособление из мягкой пластмассы для защиты зубов и челюсти.
- Бинты - хлопковые ленты для фиксации кисти и суставов под перчатками.
- Лапы - специальные подушки на руках тренера для отработки ударов.

Заключение

В данной работе был проведен анализ специфики использования профессиональной терминологии в процессе обучения студентов факультетов физической культуры в Республике Узбекистан.

В последние годы в республике реализуется масштабная работа по популяризации спорта. В марте 2026 года был принят новый Закон «О физической культуре и спорте», направленный на уточнение понятийного аппарата и развитие массового спорта. Объем бюджетных средств, выделяемых на эту сферу, значительно вырос.

Литература:

- 1.Алиева Э.А. Практический курс русского языка. - Т., 2012 Ш Современный русский язык. Фонетика, графика, орфография, орфоэпия: учебное пособие. - М.: Флинта, 2012
- 2.Казакова О.П. Современный русский литературный язык (фонетика).-Т., 2012.
- 3.А.Н.Блеер, Ф.П.Сулов, Д. А. Тышлер. Терминология спорта. Толковый словарь-справочник / - М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 464 с. ISBN 978-5-7695-6859-6
- 4.Литневская Е.И. Русский язык: краткий теоретический курс - Copyright, 2016.
- 5.Hikmatov , I., & Tursunova, S. (2023). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini ma‘naviy-ma‘rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari . *Interpretation and Researches*, 2(1). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>
- 6.Абзоиров Тохир и Абзоирова Дилшода. (2021). Современная молодежь – на пути образования и воспитания. *JournalNX — многопрофильный рецензируемый журнал* , 7 (05), 280–284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>
- 7.Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>

8. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). EDUCATION AND TRAINING IN SCHOOLS SHOULD BE IN HARMONY WITH THE IDEA OF NATIONAL SPIRIT AND PATRIOTISM. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 462–469.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>
9. Абзаиров Тахир Юлдашевич, & Чориева Мухаббат Тураевна. (2024). Лингвометодические и культурологические особенности преподавания русского языка как иностранного . *World Scientific Research Journal*, 23(2), 93–105.
Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3020>
10. Абзаиров, Т. . (2024). Современные методы - результативный путь для образования Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 2(4), 315–322.
<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss4-pp315-322>
11. Т.Ю. Абзаиров, Современные методы обучения студентов русскому языку по направлению “Физическое направление” вузов Узбекистана, преподаватель кафедры Русского языка и литературы Термезского государственного педагогического института Термез, Узбекистан abzairov@terdpi.uz DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565034>
12. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>
13. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in uzbekistan. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 182–188.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>
14. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>
15. Абзаиров, Т., & Никаноров, С. (2023). Особенности речи и письменности в преподавании русского языка в вузах Узбекистана. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 368–375. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/traditions-innovations-language/article/view/26451>
16. А.А. Миролубов, К.С. Махмурян, Обучение произношению.
<https://studfile.net/preview/5769616/page:40/>
17. Малышева Е.Г., Рогалева О.С. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия.: учебное пособие - Омск, 2012